

Willkommen zur qualitativen Erhebung zur Nutzung und Weiterentwicklung von persistenten Identifikatoren (PIDs) in Deutschland.

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Zeit, sich an dieser Erhebung zu beteiligen.

Im Rahmen des DFG-geförderten Forschungsprojekts "PID Network Deutschland", [506475377](https://www.zenodo.org/506475377), zur aktuellen und zukünftigen Nutzung von persistenten Identifikatoren in Deutschland möchten wir mit Ihnen, Akteur*innen aus PID-Registrierungsagenturen, Aggregatoren, Zitationsdatenbanken und Infrastrukturinitiativen, mit dieser Online-Befragung in den Dialog treten. Ziel dieser Befragung ist es, ein fundiertes Bild vom Status quo, zu Ihren bestehenden Bedarfen, Versorgungslücken und den Entwicklungspotenzialen im Umgang mit PIDs zu gewinnen.

Die Teilnahme ist freiwillig.

Die folgenden Fragen dienen als Leitfaden. Freitextfelder ermöglichen Ihnen, Ihre Erfahrungen und Perspektiven ausführlich darzustellen. Es gibt keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten – Ihre individuelle Sichtweise ist für uns von besonderem Wert.

Wir würden uns freuen, wenn wir Ihre Antworten als PDF-Dokument zusammen mit der Auswertung auf [Zenodo.org](https://zenodo.org) veröffentlichen dürften.

Keine Teilnahme

Zur Veröffentlichung:

Zustimmung

Keine Zustimmung

Anonym

Mit Namen, ggf. ORCID iD
0000-0002-2784-6968

Organization/Institution: da|ra DOI-Registrierungsagentur für
Sozial- und Wirtschaftsdaten
GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Datum: 28.11.2025

Für Rückfragen stehe ich, Andreas Czerniak (andreas.czerniak@uni-bielefeld.de), Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützen wir, das PID-Network Projekt-Team (info.pidnetwork@listserv.dfn.de), Sie gerne bei sämtlichen Fragen im Zusammenhang mit PIDs – sowohl im nationalen als auch im internationalen Kontext.

Herzlichen Dank!

1. Status quo und Nutzung

Eine Leitfrage in diesem Abschnitt könnte sein:

A. Wie wird Ihre Infrastruktur bzw. Ihr Dienst aktuell genutzt, und welche typischen Nutzungsszenarien oder Anwendungsfälle lassen sich dabei identifizieren?

A. [da|ra](#) ist ein Konsortium bei [DataCite](#) mit disziplin-spezifischem Fokus auf Sozial- und Wirtschaftsdaten (z. B. für RatSWD-akkreditierte FDZen), das seinen Mitgliedern (FDZen, Datenarchive und (Daten-)Repositorien) den Zugang zu DataCite Fabrica (Registrierungsplattform) ermöglicht, um wissenschaftliche Objekte (Daten, Texte etc.) mit einem DOI zu versehen.

Mitglieder des Konsortiums ebenso wie Dritte harvesten Metadaten von da|ra-Objekten über DataCite für eigene Suchmaschinen und Portale sowie Nachweissysteme.

2. Infrastruktur und Dienste

Einige Leitfragen in diesem Abschnitt können sein:

A. Welche wissenschaftlichen Infrastrukturen und Dienste sind für den Betrieb und die Weiterentwicklung hinsichtlich PIDs für Ihren Dienst aus Ihrer Sicht besonders relevant?

B. Für welche externen Dienste oder Infrastrukturen stellt Ihr Dienst derzeit wesentliche Funktionalitäten oder Schnittstellen bereit, und in welcher Form geschieht dies? Welche Rolle spielen hierbei PIDs?

C. Nutzen Sie PIDs für den Betrieb Ihres Dienstes?

A. Zur DOI-Vergabe ist zunächst die Persistenz der Registrierung, die Pflege (Aktualität) der Metadaten und die Auffindbarkeit des Objekts (über eine sogenannte Landing Page (Webseiten)) relevant. Dies setzt die Existenz und das Fortbestehen von FDZen, Datenarchive und Repositorien voraus, die die Objekte und ihre Metadaten dauerhaft verfügbar halten.

Für die Weiterentwicklung des Services sind vor allem die Entwicklungen im DOI-System und bei DataCite von Bedeutung, wie z. B. die Weiterentwicklung des DataCite Metadatenschemas, neue Ressource-Typen oder die Interoperabilität mit anderen Metadaten schemata bzw. weiterer PIDs (auch im Kontext der sich entwickelnden KI).

- B. Als Konsortium ermöglichen wir einerseits unseren Mitgliedern die DOI-Registrierung (Zugang zu DataCite Fabrica, Beratung zur Registrierung und zu Metadaten schemata sowie Förderung der Metadatenqualität). Andererseits harvesten externe Suchmaschinen und Portale Metadaten von da|ra-Objekten über DataCite, wie z. B. B2Find oder RatsWD.

- C. Der zentrale Output unseres Services ist der DOI, einerseits als Publikationsnachweis für unsere Mitglieder, andererseits zum Harvesten von Metadaten durch Suchmaschinen und Portale. DOIs steigern die langfristige Auffindbarkeit, Zitierbarkeit und Verknüpfbarkeit von (digitalen) Objekten und fördern so die FAIR Data Principles.

In der DOI-Registrierung sind weitere PIDs, wie ORCID, ROR, ISBN, etc., von zentraler Bedeutung, um Verknüpfbarkeit zu gewährleisten. Durch die Verknüpfung unterschiedlicher PIDs entstehen Verbindungen, z. B. zwischen Objekten (DOI), Autoren*innen (ORCID) und Einrichtungen (ROR für die Einrichtungen der Autoren*innen, Verleger*innen etc.). Solche PID-Graphen, wie z. B. [EOSC PID Graph](#) oder [DataCite Commons](#), fördern ihrerseits die Auffindbarkeit und Zitierbarkeit der Objekte, steigern die Reputation der Autoren*innen und die Sichtbarkeit von Einrichtungen.

3. Bedarfe und Wünsche

Einige Leitfragen in diesem Abschnitt können sein:

- A. Welche konkreten Entwicklungen oder Veränderungen wären aus Ihrer Sicht wünschenswert, um das Potenzial von PIDs besser auszuschöpfen?

- B. Welche strukturellen, technischen oder politischen Maßnahmen wären notwendig, um den Ausbau von PID-Infrastrukturen in Deutschland gezielt zu fördern?
- A. Das Ausschöpfen der Potenziale von PIDs hängt primär von deren Nutzung durch die unterschiedlichen Akteure im Wissenschaftsbetrieb ab. Autoren*innen müssen beim Einreichen eines Objekts bei einem Repositorium, Journal, Verlag etc. Angaben zu entsprechenden PIDs (ORCID, ROR etc.) machen. Repositorien, Journals, Verlage etc. müssen die PIDs in der DOI-Registrierung konsequent nutzen. Dies setzt einen Kulturwandel im Umgang mit PIDs voraus. Zwar hat sich der DOI als PID für wissenschaftliche Objekte etabliert, der Forschungsgemeinschaft ist das Potenzial der Verknüpfung von PIDs aber weitestgehend unbekannt.
- B. Neben einer Steigerung der Aufmerksamkeit für PIDs in der Forschungsgemeinschaft müssten Förderer, Journals, Verlage, etc. konsequenter auf die Nutzung von PIDs drängen und diese in ihren eigenen Datenbanken ebenso wie in der DOI-Registrierung einfordern und nutzen.

Um PIDs als festen Bestandteil der Forschungsinfrastruktur gezielt zu fördern, müsste im Rahmen einer nationalen Forschungsinfrastruktur zudem die Finanzierung der PID-Registrierung ebenso wie des langfristigen Erhalts und der Pflege der Metadaten und Landing Pages durch die Forschungsgemeinschaft (nicht durch einzelne Akteure*innen) gesichert werden.

4. Empfehlungen

Eine Leitfrage in diesem Abschnitt kann sein:

- C. Welche Akteure (z. B. Forschungsinfrastrukturen, Fachgesellschaften/-Communitys, Förderorganisationen, Bibliotheken) sehen Sie in der Verantwortung, um eine effektivere Nutzung von PIDs zu ermöglichen und welche Aufgaben sollten diese jeweils übernehmen?
- D. Welche ergänzenden Aspekte halten Sie für relevant und welche Empfehlungen würden Sie uns im Hinblick auf deren Berücksichtigung geben?

siehe 3. *Bedarfe und Wünsche*